

O'ZBEKISTONGA CHET EL INVESTITSİYALARINI JALB QILISH HAMDA
INVESTORLAR BILAN QADRIYATLARIMIZGA ASOSLANGAN BITIMLAR
TUZISH

Qo'ldoshev Sanjar

Osiyo xalqaro University

magistratura (iqtisodiyot yōnalish) 2-bosqich talabasi

Orcid: 0009-0005-2406-904X

e-mail: sanjarkuldosh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467761>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqil O'zbekistonimizning yanada rivojlanishi uchun chet el investitsiyalarini jalb qilishning usullari va yo'llari haqida, shuning bilan birga chet el investorlarini o'lkamizga jalb qilish usullari va investorlar bilan bizning milliyligimizga va qadriyatlarimizga zarar bermaydigan, ularni ulug'lagan shartnomalar tuzish haqida o'z qarashlarimni keltirib o'tganman.

Kalit so'zlar: Xorijiy investitsiya nima, xorij investorlarini jalb qilishi usullari, xalqaro investitsiya huquqi, investorlar huquqlari.

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO UZBEKISTAN AND
CONDUCTING DEALS WITH INVESTORS BASED ON OUR VALUES

Abstract. In this article, the methods and ways of attracting foreign investments for the further development of our independent Uzbekistan, as well as the methods of attracting foreign investors to our country and concluding agreements with investors that do not harm our nationality and values and glorify them I have mentioned my views.

Key words: What is foreign investment, methods of attracting foreign investors, international investment rights, investors' rights.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УЗБЕКИСТАН И
ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С ИНВЕСТОРАМИ НА ОСНОВЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация. В данной статье описаны методы и способы привлечения иностранных инвестиций для дальнейшего развития нашего независимого Узбекистана, а также методы привлечения иностранных инвесторов в нашу страну и контракты с инвесторами, которые не наносят вреда нашей национальности и ценностям и прославляют их. Я высказал свое мнение по поводу состава.

Ключевые слова: Что такое иностранные инвестиции, методы привлечения иностранных инвесторов, международное инвестиционное право, права инвесторов.

KIRISH.

Xorijiy investitsiyalar nima? Xorijiy investitsiya nima uchun kerak? Xorijiy investitsiya bu-chet el investorlari tomonidan yuqori darajada daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy,moliyaviy,intellektual boyliklaridir.Chet el investitsiyalari ichki investitsiyalardan farqli holda tashqi moliyalashtirish manbaiga kiradi. Ular milliy iqtisodiyotga chetdan,ularning kelishini rag'batlantirgan holda jalb qilinadi. Lekin chet el kapitalini jalb qilishning hamma shakllari ha moliyalashtirishning tashqi manbai bo`lmasligi mumkin. Bu birinchi navbatda foiz to'lovlari bilan qaytarishni talab etadigan kreditlar va qarzlarga taaluqli. Chunki, chet el kreditlari va xalqaro moliya institutlari qarzlari ma'lum vaqt o'tgach asosiy qarz bilan birga belgilangan foizlarining qaytarilishini talab etadi.Chetdan jalb etiladigan xorijiy investitsiyalar bilan chet eldan kiritiladigan kreditlarninig o'ziga xos farqlari mavjuddir.

Bugungi kunda yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida investitsiyalar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishning eng muhim manbai bo'lib hisoblanadi. Ayni paytda, mamlakatimizda turli shakldagi milliy va xorijiy investorlar faoliyat yuritmoqda. Ular o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari, moddiy imkoniyatlari, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning qaysi sohalariga sarmoya kiritishiga qarab muayyan vazifalarni amalga oshiradilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi "2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi PF-5953-son Farmoni asosida iqtisodiyotni rivojlantirish va investitsiyalarni faol jalb qilish sohasida qator chora-tadbirlar amalga oshirish lozimligi belgilangan. Unda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari, iqtisodiyotni rivojlantirish va faol investitsiya jalb etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi.

Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida investitsiya siyosatini yuritishda davlat ishtirokini pasaytirib, xususi va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ulushini oshirish kerakligi qayd etildi.

Bunday qonon va qarorlarning qabul qilinishi mamalakatimizga ko`plab investorlarning investitsiya kiritishiga ochilgan bir darvoza vazifasini o`tadi desak adashmagan bo`lamiz.

Chet el investitsiyalari to'g'risida“gi Qonunga ko'ra O'zbekiston Respublikasida chet ellik investorlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

- chet el davlatlari, chet el davlatlarining ma'muriy yoki hududiy organlari;
- davlatlararo bitimlar yoki boshqa shartnomalarga muvofiq tashkil topgan yoki xalqaro ommaviy huquq subyektlari bo'lgan xalqaro tashkilotlar;
- chet el davlatlarining qonun hujjatlariga muvofiq tashkil topgan va faoliyat ko'rsatib kelayotgan yuridik shaxslar boshqa har qanday shirkatlarlar, tashkilotlar yoki uyushmalar;
- chet el davlati fuqarolari bo'lmish jismoniy shaxslar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va chet ellarda doimiy yashaydigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari.

Bugungi kunda mamalakatimizda xorijiy investorlarni jalb qilish uchun ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud. Ular quyidagilar:

- ulush qo'shib qatnashishi orqali qo'shma korxonalarini tashkil etish;
- 100 % mol-mulk xorijiy investorga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarini tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalarini va filiallarini tashkil etish;
- konsessiya va lizing shartnomalari tuzish;
- tenderlar e'lon qilish;
- erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- moliyaviy aktivlarni sotish va sotib olish.

O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunini samarali ijro etilishi uchun investorlar bilan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, hokimliklar, xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan iborat bo'lgan davlat hokimiyat organlari hamkorligining 4 bosqichli mexanizmi muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgan. Ushbu mexanizm investorlarning barcha so'rovlariga tezkor javob qaytarish va qonunda nazarda tutilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishining samaradorligini kerakli tarzda nazorat qilish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining ko'magi bilan tuzilgan, Respublikada faoliyat yuritayotgan investorlar bilan bevosita muloqotni ta'minlaydigan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xorijiy investorlar kengashining rolini ta'kidlash muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro hakamlik sudlari institutining rivojlanishi ham faol qo'llab-quvvatlanmoqda. O'z navbatida, bu mamlakat investitsiya muhitining muhim va tizim tashkil etuvchi tarkibiy qismi bo'lgan qonun ustuvorligini hamda davlat va mahalliy investorlar zimmasidagi majburiyatlarning to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, jahon amaliyoti va tajribasi shuni ko'rsatadiki, biznesning investitsiya va innovatsion faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni endi oddiy vositalar bilan, ya'ni imtiyozlar berish yoki yangi deklarativ me'yorlarni nashr etish bilan hal qilishning imkoni yo'q.

Xususi investitsiyalarni faollashtirish uchun tadbirkorlik faoliyatini erkinlashtirish talab etiladi. Biznes bilan doimiy muloqot, muayyan sektorlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni aniqlash va yengib o'tish bo'yicha astoydil ish olib borish kerak. Shu munosabat bilan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha faol ish olib borilmoqda.

Birinchidan, iqtisodiy o'sishning bir maromdagi yuqori va barqaror sur'atlarini saqlab qolish uchun mamlakat iqtisodiyotining barqaror va raqobatbardosh, bank tizimi aktivlarining katta qismi xususi investorlar qo'lida bo'lgan modelini shakllantirish zarur.

Ikkinchidan, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lgan infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalarining jadal o'sishini ta'minlash maqsadida davlat-xususi sheriklik va loyihalarni moliyalashtirish vositalarini rivojlantirish orqali investitsiyaviy faoliyatni rag'batlantirish ham faol tarzda olib borilmoqda.

Uchinchidan, raqamlashtirish va davlat xizmatlarini masofaviy taqdim etish orqali investitsiya loyihalarini amalga oshirishda byurokratik to'siqlar va cheklovlarni to'liq bartaraf etish uchun investorlar va davlat o'rtasidagi munosabatlar optimallashtirilmoqda. Shaffoflikni maksimal darajada ta'minlash va korrupsiyaning oldini olish uchun xorijiy investorlarning murojaatlari va so'rovlari bilan ishlashni tashkil etish sifati yaxshilanmoqda.

To'rtinchidan, ish kuchi va kapitalning iqtisodiyotning qonuniy sektorlaridan yashirin iqtisodiyotga oqib ketishiga olib keladigan tranzaksiya xarajatlarining kamayishi kuzatilmoqda.

Beshinchidan, kelgusida texnologik yutuqlarga erishish nuqtasiga aylanishi va keyingi 20-30 yil davomida mamlakat ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlanishi uchun zamin yaratishi mumkin bo'lgan O'zbekistonning eng istiqbolli sohalariga yo'naltirilgan investitsiya siyosati strategiyasi ishlab chiqilmoqda.

Shunday vaziyatda O'zbekistonda investitsiya kiritishning ko'payishi nafaqat davlatimizga balki butun insonlarga ham foyda keltirishdan narisiga o'tmaydi.

XULOSA

Xulsa qilib ayatdigan bo'lsak, investitsiya muhiti mamlakatdagi barcha faoliyat sohalariga ta'sir ko'rsatishini inobatga olgan holda, islohotlar ko'lami iqtisodiy, institutsional, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti, energetika, transport va boshqa yo'nalishlarni ham qamrab olmoqda.

Shuningdek, tadbirkorlarni va investitsiya loyihalari tashabbuskorlarini amaliy qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi eng yorqin misol - bu 2020 yilda tuzilgan eksport va investitsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha Hukumat komissiyasining faoliyati bo'lib, uning vazifalariga tadbirkorlar va eksportchilar bilan yaqin hamkorlik qilish, shuningdek, har bir tadbirkorlik subyekting muammosini hal qilishda individual yondashish va shu asosida tezkor va samarali yechimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish kabilar kiritilgan edi.

Bu amalga oshirilgan barcha islohotlarning natijasi o'z samarasini bermay qolmayapti albatta, har yil ko'plab investorlar yurtimizga o'z sarmoyalarini kiritish orqali iqtisodiyotimizning rivojlanishiga yanada ko'proq o'z hissalarini qo'shmoqdalar.

REFERENCES

1. <https://miit.uz/oz/menu/mery-po-privlecheniju-inostrannyh-investitsij-i-uluchsheniju-investitsionnoj-privlekatelnosti-uzbekistana>
2. <https://lex.uz/acts/-32450>
3. <https://lex.uz/docs/-4664142?ONDATE=01.01.2023>
4. Butikov I. Qimmatli qog'ozlar bozori.. - T.: Консаудитинформ, 2001
5. Волков А.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Уч.пос. . — М.: Риор, 2006.
6. Дегтярев О.И. «Биржевое дело»: Учебник для ВУЗов,. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
7. Rashidov O.Yu., Karlibaeva R.X., «Investitsion loyihalarni moliyalashtirish» - T.: TDIU, 2005.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH